

C# DASTURLASH TILIDA UMUMLASHGAN INTERFEYSLARNI O'QUVCHILARGA YANGI TEXNOLOGIYALARGA ASOSLANGAN HOLDA O'RGATISH

Avezmatov Ixtiyor

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Yusupov Shuxrat

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Babajanov Umar

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

Bekchanov Bekchan

Urganch davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6747357>

Annotatsiya. Ushbu maqolada C# dasturlash tilida Umumlashgan interfeyslarni o'quvchilarga yangi texnologiyalar va misollarga asoslangan holda o'rgatish masalasi ko'rib chiqilgan.

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос обучения студентов Обобщенным интерфейсам на языке программирования C# на основе новых технологий и примеров.

Annotation. This article discusses the issue of teaching Generalized Interfaces in C # programming language to students based on new technologies and examples.

Kalit so'zlar: Interfeys, Umumlashgan interfeyslar, Mijoz sinfi,

Ключевые слова: Интерфейс, Общие интерфейсы, Класс клиента,

Key words: Interface, Shared Interfaces, Client Class,

Interfeys butunlay "mavhum sinf" bo'lib, u faqat mavhum usullar va xususiyatlarni o'z ichiga olishi mumkin. Interfeyslar:

Abstrakt sinflar singari, interfeyslarni ob'ektlar yaratish uchun ishlatib bo'lmaydi.

Interfeys metodlari tanaga ega emas - tanani "implement" klassi taqdim etadi.

Interfeysni amalga oshirishda siz uning barcha metodlarini qayta yozishingiz kerak.

Interfeyslar metodlarni o'z ichiga olishi mumkin.

Interfeys a'zolari mavhum va ommaviydir

Interfeys konstruktorni o'z ichiga olmaydi (chunki undan ob'ektlar yaratish uchun foydalanilmaydi)

Faraz qilaylik bizda quyidagi interfeyslar va sinflar aniqlangan bo'lsin. Odatda Interface oldidan I harfi qo'yiladi.

```

interface InterfaceHisob
{
    int CurrentSum { get; };//hisob raqamidagi joriy summa
    void Qoyish (int sum);//hisob raqamiga mablag' qo'yish
    void Olish (int sum);//hisob raqamidan pul yechib olish
}
interface IMijoz
{
    string Ism { get; set; }
}
class Mijoz : InterfaceHisob, IMijoz
{
    int _sum;//Mablag' saqlash uchun ishlatiladigan maydon
    public Mijoz(string ism, int sum)
    {
        Ism = ism;
        _sum = sum;
    }
    public string Ism { get; set; }
    public int CurrentSum
    {
        get { return _sum;}
    }
    public void Qoyish(int sum)
    {
        _sum += sum;
    }
    public void Olish(int sum)
    {
        if (sum <= _sum)
        {
            _sum -= sum;
        }
    }
}

```


Yuqoridagi interfeyslardan umumlashgan sinflarda foydalanamiz:

```
class Transacction<T> where T: InterfaceHisob, IMijoz
{
    public void Operate(T acc1, T acc2, int sum)
    {
        if(acc1.CurrentSum >= sum)
        {
            acc1.Olish(sum);
            acc2.Qoyish(sum);
            Console.WriteLine($"{ acc1.Ism} {acc1.CurrentSum}" +
                $"{ acc2.Ism}{ acc2.CurrentSum}");
        }
    }
}
```

Yuqoridagi Mijoz sinfidan foydalanib quyidagi obyektlarni yaratamiz:

```
Mijoz hisob1 = new Mijoz("Alisher", 200);
Mijoz hisob2 = new Mijoz("Anvar", 300);
Transacction<Mijoz> transacction = new Transacction<Mijoz>();
transacction.Operate(hisob1, hisob2, 150);
```

T parametr sifatida 2 ta interfeysdan olingan interfeysni ham qarash mumkin:

```
class Mijoz : IMijozHisob
{
    int _sum;
    public Mijoz(string ism, int sum)
    {
        _sum = sum;
        Ism = ism;
    }
    public int CurrentSum { get { return _sum; } }
    public string Ism { get; set; }
    public void Qoyish(int sum)
    {
        _sum += sum;
    }
}
```

```

    }
    public void Olish(int sum)
    {
        if (_sum >= sum) _sum -= sum;
    }
}

```

Bu holda Transaction obyektini IMijozHisob yordamida turini aniqlaymiz:

```

IMijozHisob hisob4 = new MijozHisob("Klara", 600);
    Transaction<IMijozHisob>();
    Operation.Operate(hisob 3, hisob 4, 400);

```

Xuddi sinflar kabi interfeyslar ham umumlashgan bo'ladi:

```

interface IFoydalanuvchi<T>
{
    T id { get; }
}
class Foydalanuvchi<T> : IFoydalanuvchi<T>
{
    T _id;
    public Foydalanuvchi(T id)
    {
        _id = id;
    }
    public T id { get { return _id; } }
}

```

2-amaliy mashg'ulot.

1. Butun son berilgan. Agar berilgan son musbat bo'lsa 1 ga oshirilsin, aks holda o'zgartirilmasin. Hosil bo'lgan sonni ekranga chiqaruvchi dastur tuzing (Hisobla() nomli Delegatga o'zlashtiring).
2. Uchta butun son berilgan. Shu sonlar o'rasida nechta musbat son borligini aniqlovchi dastur tuzing (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
3. OX va OY koordinata o'qlarida yotmaydigan nuqta berilgan. Nuqta joylashgan koordinata choragi aniqlansin (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).

4. Koordinata o'qlariga parallel ravishda to'g'ri to'rtburchakning uchta uchi berilgan, to'rtinchi o'qi koordinatasi aniqlansin (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
5. 1-999 oraliqdagi sonlar berilgan. Berilgan sonni "ikki xonali juft son", "uch xonali toq son" va h.k. ekranga yozadigan dastur tuzing (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
6. Temur "Sog'lom turmush" nomli platforma o'ylab topdi. Ushbu platforma sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida 1 ming qadam evaziga 10 Mb trafik o'tkazip berishini reja qildi. Temurga yordam bering. Sizning vazifangiz 1 ming qadamga nisbatan foizini toppish. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
7. Sonlar ustida amallarning eng muximlaridan biri bu - taqqoslashdir. Ushbu masalada sizga qo'yilgan talab, ikkita butun sonni taqqoslash kerak bo'ladiChiqarish oqimida bitta belgi chiqarish kerak. Agar $A > B$ bo'lsa ">", agar $A = B$ bo'lsa "=", yoki $A < B$ bo'lganda "<" belgisini. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
8. Dekard koordinatalar sistemasidagi $A(A_x, A_y)A(A_x, A_y)$ va $B(B_x, B_y)B(B_x, B_y)$ nuqtalarning koordinatalari berilgan. Shu nuqtalardan hosil bo'lgan kesmaning A nuqtasini B nuqta atrofida soat strelkasi bo'ylab 180° burgandan keyingi A nuqtaning koordinatalarini aniqlang.(Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
9. Beshta musbat butun son berilgan, ulardan to'rttasini ajratib olinganda umumiy yig'indisi bo'lishi mumkin bo'lgan minimum qiymat va maksimum qiymatni aniqlang. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
10. Koshini maktabda matematika darsida o'qituvchisi doskaga chiqardi va unga 2 ta a, b sonlarni aytdi. Koshi masala shartiga ko'ra ushbu 2 ta sonni o'rta arifmetigini va shu sonlarni o'rta geometrigini hisoblar natijalarni qaysi biri kattaligini topishi kerak. U bu masalani yechishga biroz qiynalyapti. Unga yordam berib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
11. Hurmatli talabalari sizlarga oy raqamini beraman siz menga shu oy qaysi faslga tegishli ekanini topishdan iborat. Oy raqamini ingliz tilida nomlanishini topishingiz kerak. Chiqish faylida yoz oylari uchun "Summer", qish oylari uchun "Winter", bahor uchun "Spring" va kuz uchun "Autumn" qiymatini chop eting. Agar sana oynning mumkin bo'lgan qiymatiga mos kelmasa, unda bu holda siz "Error" ni chiqarishingiz kerak. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
12. Karimjon jiyani Otabekning geometriya fanini qay darajada yaxshi bilishini sinab ko'rmoqchi. Shuning uchun u bir masala o'ylab topdi. Karimjon Otabekka dekart koordinatalar sistemasidagi uchta nuqta koordinatalarini aytadi. Otabek esa uchlari shu nuqtalardan tashkil topgan uchburchak mavjud yoki mavjud emasligini topishi lozim. Otabek hisob kitobga dangasaroq, shuning uchun u bu masalani yechish uchun dastur tuzmoqchi. Otabekka yordam bering! (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).
13. Aka-uka Hasan va Husan maktabda o'qiydi. Qishki ta'tilda zerikmaslik uchun ular ajoyib o'yin o'ylab topishdi. O'yin qoidalari quyidagicha:

1. O'yinchilar navbatma navbat tangalardan 1, 2 yoki 3 ta olishi mumkin ;
2. Oxirgi tangani olgan kishi g'olib bo'ladi ;
3. O'yinni birinchi Hasan boshlab beradi ;
4. Hasan va Husan juda ham aqlli! O'yinda kim g'olib bo'ladi? (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).

14. Otabekning tug'ilgan kunida Javohir n ta son yozilgan shar sovg'a qildi, Ammo Otabek toq sonlarni yoqtirmas edi, u faqatgina eng katta juft son yozilgan sharni sovg'a sifatida qabul qiladi, agar bunday son bo'lmasa qabul qilmaydi. Javohir sovg'a qilgan sharlar juda ko'p bo'lgani sababli siz unga n ta sharning ichidan eng katta juft son yozilgan sharni topishga yordam bering. Topa olmasangiz -1 deb chiqaring. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).

15. Karimjon dan ustozi Husayn "O'tkan kunlar" romanidagi S matni word ga yozib berishni iltimos qildi. Karimjon S matni kirtish uchun har bir harfdan nechtadan ishlatganini bilishga qiziqdi. (Hisobla() nomli Delegatga ozlashtiring).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Троелсен Эндрю, Джепикс Филипп | Язык программирования C# 7 и платформы .NET и .NET Core. Вильямс. 2018
2. A. Troelsen, P. Japikse. Pro C# 8 with .NET Core. Foundational Principles and Practices in Programming. Apress, 2020
3. Албахари Бен, Албахари Джозеф. C# 7.0. Справочник. Полное описание языка. Пер. с англ.-СПб: "Альфа-книга", 2018, -1024 с.

Qo`shimcha adabiyotlar

1. Ю.С. Магда C#. Язык программирования Си Шарп. – Изд. ДМК Пресс, 2013, 190 с.
2. Кристиан Нейгел, Билл Ивьен, Джей Глинн, Карли Уотсон, Морган Скиннер. C# 4.0 и платформа .NET 4 для профессионалов. – Изд. Вильямс, 2011, 1440 с.
3. Christian Nagel. PROFESSIONAL C# 7 and .NET Core 2.0. Wrox, 2018.